

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

7 ЖИЛД, 9 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
ТОМ 7, НОМЕР 9

LOOK TO THE PAST
VOLUME 7, ISSUE 9

ТОШКЕНТ-2024

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчехра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Аминова Азиза Марковна
тарих фанлари доктори, доцент,
Навоий давлат педагогика институти

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент ирригация ва кишлок
муҳандислари институти
Миллий тадқиқот университети

Худайқулов Тулқин Дўстбоевич
Тарих фанлари доктори (DSc)
Шаҳрисабз дала педагогика институти

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариш муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Халикова Раҳбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариш давлат университети

Маҳкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафасва Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуридинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозогистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозогистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмудалиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Тожибоев Музаффар Турдибоевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ИИВ Академияси

Алиева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Сайнова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc), профессор
Ўзбекистон Миллий университети

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайдон давлат
иқтисодиёт университети

Мирзалиев Улуғбек Бегмурзаевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Гулистон
давлат педагогика институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Джоробекова Айнур Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозогистон дипломатия академияси

Рахмонқулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исаков Бахадир Нигматуллаевич
тарих фанлари номзоди,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Тўхтабасв Аъзамжон Шарипхўжаевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент,
Наманган давлат университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети
Масъул котиб

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети
Масъул котиб

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Аваз Ерметов, Нагима Тажмуханова, Гулжан Отарбаева XX АСРНИНГ 20-30- ЙИЛЛАРИДА ЎЗБЕКИСТОН ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИНИНГ ҲОЛАТИ: ЗИДДИЯТ ВА МУАММОЛАР.....	5
2. Abduraxmon Abduxalimov 1991-2005 YILLARDA VODIY AHOLISI SOG‘LIG‘INI MUHOFAZA QILINISHIDAGI QIYINCHILIKLAR VA ULARNING BARTARAF ETILISHI.....	12
3. Hikmatjon Avezov XALQARO MONREAL PROTOKOLINING TARIXIY AHAMIYATI.....	23
4. Firuza Abduyusupova XIX-ASRNING BIRINCHI YARMIDA MARKAZIY OSIYODAGI IJTIMOIIY- IQTISODIY JARAYONLAR.....	31
5. Zafar Karimov O‘ZBEKISTONNING QADIMGI DAVR AHOLISINING HUDUDIY JOYLASHISH CHEGARALARI KARTOGRAFIYASI MASALALARI.....	36
6. Azizaxon Maxmudova O‘ZBEKISTONDA XX-ASRNING 60-YILLARIGA QADAR TOSH DAVRINING O‘RGANILISHI.....	44
7. Yaxyo Omonov FARG‘ONA VILOYATIDA YENGIL SANOAT TARIXI (1920-1940 yy).....	54
8. Ixomidin Rustamov O‘ZBEKISTONNING YANGI TARAQQIYOT BOSQICHIDA TARIXIY XOTIRANING O‘RNI.....	60
9. Feruza Tadjiyeva XIVA XONLIGIDA DINIY - MAFKURAVIY MARKAZLAR.....	65
10. Гузал Эгамбердиева СВЯТЫНИ ВИДНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ШКОЛЫ СУФИЗМА В КАШКАДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ КАК ВАЖНЫЕ ОБЪЕКТЫ ПАЛОМНИЧЕСТВА.....	71
11. Элеонора Юсупова ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ ПО ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ МОЛОДЁЖИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.....	78
12. Dilshod Xolmurodov O‘ZBEKISTON TARIXINI O‘RGANISHDA CHET EL MUALLIFLARINING ETNOGRAFIK MA‘LUMOTLARI.....	83

ISSN: 2181-9599

www.tadqiqot.uz

JOURNAL OF

LOOK TO THE PAST

ЎТМИШГА НАЗАР | ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

Ilxomidin Rustamov,
PhD, katta o‘qituvchi,
Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
Farg‘ona filiali

O‘ZBEKISTONNING YANGI TARAQQIYOT BOSQICHIDA TARIXIY XOTIRANING O‘RNI

For citation: Ilxomidin Rustamov. THE ROLE OF HISTORICAL MEMORY IN THE NEW DEVELOPMENT STAGE OF UZBEKISTAN. Look to the past. 2024, vol. 7, issue 9, pp.60-64

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13890485>

ANNOTATSIYA

Tarixiy xotira – ajdodlar yaratgan moddiy va ma’naviy boyliklarni kishilar ongi va kundalik amaliy faoliyatida qayta namoyon bo‘lishi, eslanishi, qadrlanishini ifodalovchi tushuncha. Inson o‘zining tarixiy xotirasiga ega bo‘lmasdan turib, hayotida sodir bo‘layotgan ijtimoiy o‘zgarishlarning mohiyatini tushunib yetolmaydi, o‘z kelajagini tasavvur qila olmaydi. Tarixiy xotira yuksak ma’naviyat tamoyillarining shakllanishi va rivojlanishi uchun asosiy manba vazifasini bajaradi. Xuddi shuning uchun ham, hamma zamonlarda xalqning, millatning tarixiy xotirasini mustahkamlash yurtning buyuk allomalari, davlat arboblari diqqat-e’tiborida bo‘lgan. Insoniyat avlodlarining o‘zaro aloqadorligi natijasida vujudga kelgan qadriyatlar, ya’ni ajdodlar va avlodlarning ma’naviy merosi umuminsoniy madaniy meros xazinasiga qo‘shiladi va asta-sekin tarixiy xotiraga aylanib boradi.

Maqolada fuqarolik jamiyatining shakllanishi va yangi taraqqiyot bosqichida tarixiy xotiraning o‘rni ilmiy jihatdan tadqiq etilgan.

Kalit so‘zlar: tarix, ma’naviyat, qadriyat, tarixiy ong, fuqarolik jamiyati, ma’naviy madaniyat, tarixiy xotira.

Илхомидин Рустамов,
PhD, старший преподаватель,
Ферганский филиал Ташкентского университета
информационных технологий

РОЛЬ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ В НОВОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ УЗБЕКИСТАНА

АННОТАЦИЯ

Историческая память – понятие, выражающее повторное проявление, запоминание, оценку в сознании и повседневной практической деятельности людей материальных и духовных ценностей, созданных предками. Не имея собственной исторической памяти,

человек не может понять сущность социальных изменений, происходящих в его жизни, представить себе свое будущее. Историческая память выступает основным источником формирования и развития принципов высокой духовности. Именно поэтому во все времена укрепление исторической памяти народа, нации было в центре внимания великих ученых, государственных деятелей страны. Ценности, возникшие в результате взаимодействия человеческих поколений, то есть духовное наследие предков и потомков, приобщаются к сокровищнице общечеловеческого культурного наследия и постепенно превращаются в историческую память. В статье научно исследована роль исторической памяти в становлении гражданского общества и на новом этапе его развития.

Ключевые слова: история, духовность, ценность, историческое сознание, гражданское общество, духовная культура, историческая память.

Ilkhomidin Rustamov,
PhD, Senior Lecturer,
Fergana Branch of Tashkent University
of Information Technology

THE ROLE OF HISTORICAL MEMORY IN THE NEW DEVELOPMENT STAGE OF UZBEKISTAN

ABSTRACT

Historical memory is a concept that represents the re – manifestation, recall, appreciation of the material and spiritual wealth created by ancestors in the minds and everyday practical activities of people. Without having his historical memory, a person cannot understand the essence of social changes taking place in his life, cannot imagine his own future. Historical memory serves as the main source for the formation and development of the principles of high spirituality. Just for this reason, the strengthening of the historical memory of the people, the nation at all times was under the attention of the great allomas of the land, statesmen. The values that arose as a result of the interaction of human generations, that is, the spiritual heritage of ancestors and descendants, are added to the treasury of universal cultural heritage and gradually become historical memory. The article scientifically investigated the role of historical memory in the formation of civil society and the stage of new development.

Index Terms: history, spirituality, value, historical consciousness, civil society, spiritual culture, historical memory.

Dolzarbligi:

Mustaqillik yillarida ma'naviyat, madaniyat, ma'rifat va tarixiy xotira masalalari davlat siyosatida ustuvor ahamiyat kasb etgan. Negaki millatning o'zligini anglashi tarixni bilishdan boshlanadi. Ushbu haqiqatni anglash masalasi davlat siyosati darajasiga ko'tarildi. Zotan, o'tmish xotirasiga ega bo'lmagan, o'z xalqining tarixiy tajribasidan mahrum kishi butunlay tarixiy istiqbolni his qilishdan ayrilib qoladi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev ta'kidlaganidek: "Bir haqiqatni barchamiz chuqur anglab olishimiz zarur: milliy tarixni milliy ruh bilan yaratish kerak. Aks holda, uning tarbiyaviy ta'siri bo'lmaydi. Biz yoshlarimizni tarixdan saboq olish, xulosa chiqarishga o'rgatishimiz, ularni tarix ilmi, tarixiy tafakkur bilan qurollantirishimiz zarur"[1]. Ma'lumki, Tarix insoniyatning uzoq o'tmishidan to bugunigasha bo'lgan davrni o'zida jamlagan fan. Unda insoniyatning asrlar davomida rivojlanib borgan ijtimoiy-iqtisodiy, ma'naviy-ma'rifiy, iqtisodiy, moddiy va ma'naviy, davlat qurilish sohasidagi tajribalari o'rganiladi.

"Yurtimiz yoshlarini vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda va o'zbek davlatchilik tariximizni o'rganishda tarixiy xotira va milliy o'zlikni anglashning ahamiyati beqiyosdir. Yoshlarimizni milliy g'oya asosida va vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, ta'lim-tarbiya berish, o'qitish bugungi ta'lim tizimining eng asosiy talablaridan biridir"[2]. Zero, jamiyat ma'naviyatini yuksaltirishda tarixiy xotira, ajdodlar tarixini bilish, milliy axloqiy qadriyat hamda an'analar va muqaddas dinimizning

oʻrni va ahamiyati katta. Biron-bir xalq tarixini bilmay, asrlar osha yaratilgan anʼanaviy merosga tayanmay va uni yanada rivojlantirmay turib oʻz kelajagini tasavvur eta olmaydi.

Metodlar:

“Bugun Siz Oʻzbekiston tarixining eng yangi davrini – milliy istiqlol va yangi taraqqiyot davrini oʻrganishga kirishmoqdasiz. Tarixan qisqa, mazmunan asrlarga tatigulik mustaqillik davri Oʻzbekiston va xalqimiz taqdirida oʻchmas iz qoldirdi. Turmush tarzimiz, dunyoqarashimiz tubdan oʻzgardi. Tafakkurimiz, shuurimiz tobora kengayib bormoqda. Endi zamon bilan hamnafas, dunyo integratsiyasi doirasida, oʻzlikni, umumbashariy qadriyatlarni ardoqlab yashash zaruriyatini chuqurroq anglay boshladik. Albatta, ayni tarixiy jarayonlarni va mamlakatning ichki va tashqi hayotida roʻy bergan tub sifat oʻzgarishlarni ilmiy tahlil qilish, tarixiy, teran xulosalar chiqarish lozim boʻladi”[3]. Haqiqatan ham, tarixni bilish va undan ibrat olib yashash kishini hayot qiyinchiliklari va turmush mashaqqatlariga chidamli qiladi, uning kelajakka boʻlgan ishonchini mustahkamlaydi, matonatini oshiradi hamda orzu-umidlar roʻyobi sari muhim maʼnaviy dalda boʻlib xizmat qiladi. Oʻzlikni anglash tarixni bilishdan boshlanadi va oʻzligini chuqur anglagan millatdagina tarixiy xotira ustuvor boʻladi.

Yangi jamiyat qurish, avvalo, yoshlarga, ularning maʼnaviy dunyosi, kasb- mahoratiga bogʻliq. Binobarin, yosh avlodda milliy gʻoyani, yuksak maʼnaviy fazilatlarini shakllantirishda, milliy ong va sogʻlom fikrni uygʻotish, ularni Vatan, xalq va istiqlol taqdiri uchun gʻoyaviy kurashchanlik ruhida tarbiyalashda, yuksak maʼnaviyatli komil inson boʻlib shakllanishida, shuningdek, xalqimizning maʼnaviy yuksalishi yoʻlida “Oʻzbekistonning eng yangi tarixi” fanining ahamiyati katta. Ushbu fanning barcha oliy oʻquv yurtlarida oʻqitilishi ham ana shu yuksak ahamiyat bilan belgilanadi.

Fanni oʻqitishdan maqsad - yosh avlod ongida insoniyat uchun eng muhim boʻlgan maʼnaviyatni shakllantirish hamda yanada yoʻksaltirish, ular ongida yoʻksak maʼnaviy fazilatlarini shakllantirish jarayonida milliy ong va sogʻlom fikrni uygʻotish, tarixiy xotiraning yoshlarimizni Vatanga sadoqat hamda millatparvarlik ruhida tarbiyalashdagi mislsiz ahamiyatini ifoda etish, oʻz taqdiri va kelajagini barpo etadigan yosh avlodni yangi jamiyatni yanada rivojlantirishga yoʻnaltirilgan gʻoyalar asosida tarbiyalash;

- tarixiy xotira asosida yoshlarimizni “Vatan ravnaqi”, “yurt tinchligi”, “millatlararo totuvlik”, “Dinlararo bagʻrikenglik” gʻoyasi ruhida tarbiyalash;

- hozirgi kunda mamlakatimizda oʻtkazilayotgan islohotlar va koʻplab boʻlayotgan zamonaviy oʻzgarishlar mohiyatini, huquqiy-demokratik jamiyat qurish yoʻlidagi yangiliklarni, Oʻzbekistonning jahon hamjamiyatga integratsiyalashuvi jarayonlarini yoshlarga yetkazish.

Kishilik jamiyati rivojining shaxs maʼnaviy qiyofasiga taʼsiri barsha zamonlarda turli mutafakkirlar va mutaxassislar tomonidan bisyor oʻrganib kelingan. Yangi asr arafasida jahon iqtisodiy xoʻjaligi tarkibi tubdan oʻzgardi. Ushbu jarayonlar shaxs maʼnaviy qiyofasi xarakterining, hayotiy qadriyatlari va ideallarining, ijtimoiy mavqeyining oʻzgarishiga, qator ijtimoiy illatlarning yuzaga kelishiga sabab boʻlmoqda.

Tadqiqot natijalari:

Insoniyat sivilizatsiyasining shakllanish va rivojlanish tarixi har bir millat nafaqat oʻz boyliklari, balki, birinshi navbatda, yuksak maʼnaviyati va madaniyati bilan kuchlidir, degan oddiy haqiqatni qayta-qayta isbotlab kelmoqda. Bu borada koʻhna oʻzbek diyori jahon madaniyati, ilm-fani va maʼnaviyati xazinasini boyitishga beqiyos hissa qoʻshib kelayotgan qutlugʻ zamindir, desak, mubolagʻa boʻlmaydi. Bu yurtda Imom Buxoriy, Imom Termiziy, Moturidiy, Xorazmiy, Ahmad Fargʻoniy, Bahouddin Naqshband, Beruniy, Ibn Sino, Alisher Navoiy kabi buyuk allomalar va mutafakkirlar tugʻilib, dunyo tamadduni tarixida oʻchmas iz qoldirgani buning yorqin isbotidir. “Bu buyuk zotlarning asarlari hozirgi kungacha ham oʻzining ahamiyatini yoʻqotmasdan, ulkan ilmiy hamda maʼnaviy boylik sifatida yuksak qadrlanib kelmoqda. Boshqacha aytganda, bu bebaho meros dunyodagi manaman degan aql-zakovat sohiblari eʼtirof etadigan va butun musulmon ummati faxrlanadigan boylikdir. Taʼlim, fan va madaniyat masalalari boʻyicha islom tashkiloti (AYSESKO) tomonidan Toshkent shahrining 2007-yilda Islom madaniyati roytaxti, deb eʼlon qilinishi, hesh shubhasiz, oʻzbek xalqi va uning buyuk ajdodlarining jahon sivilizatsiyasi hamda madaniyati

rivojiga nechog'lik katta hissa qo'shganining yorqin e'tirofi bo'ldi. Buni qarangki, 2009-yilda Boku shahri ma'naviy birligimiz va o'zaro tarixiy bog'liqligimizning ramzi sifatida Islom madaniyatining royxati, deb e'lon qilindi"[4].

Tariximiz, eng avvalo o'tgan buyuk siymolar xalq orasidan chiqqan shu omma taqdiri bilan hamnafas ajdodlarimiz hayot yo'lida, ularning Vatan oldidagi benazir xizmatlarida yaqqol namoyon bo'ladi. tarixiy xotirasi bor inson irodali insondir. Kim bo'lishidan qat'i nazar, jamiyatning har bir a'zosi o'z o'tmishini yaxshi bilsa, bunday odamlarni yo'ldan urish, har xil aqidalar ta'siriga olish mumkin emas. Tarix saboqlari insonni hushyorlikka o'rgatadi, irodasini mustahkamlaydi. Tarixiy xotiraning muhim vazifasi kishilarda o'zlikni anglash tuyg'usini tarbiyalash natijasida milliy g'urur va iftixorni vujudga keltirishdir. Milliy g'urur va iftixor tarixiy xotira asosida shakllanar ekan, u ajdodlardan qolgan moddiy va ma'naviy merosning boshqalar oldida nechog'lik ulkan ahamiyat kasb etishini anglashdan kelib chiqadi va kishida faxr tuyg'usini paydo qiladi, ajdodlaridan, ularning insoniyat tarixidagi xizmatidan g'ururlanadi. Zero, tarixiy xotira har birimizga kuch-qudrat bag'ishlaydi, hayotning og'ir sinovlarini munosib yengib o'tishga, taraqqiyotga erishishga yordam beradi.

“Milliy tarixiy xotiraning mazmunini anglashda Abdurauf Fitratning fikrlari ham e'tiborga molik. Jumladan, u “har bir qavm o'zining bosib o'tgan ijtimoiy, siyosiy ahvolini bilishi kerak, o'zini o'sha o'tgan tarixiy davri bilan taqqoslab o'sha davridan qanchalik rivojlanganligini bilishi joizdir. Har bir millat agar yashashni hohlasa, o'z qavmining o'tmishi, tarixiga murojaat qiladi va agar biror qavm halokatga mahkum bo'lgan bo'lsa, uning sabablarini o'rganib, bu halokatga bog'liq bo'lgan odatlarini tark qilishi kerak. Boshqa bir millatning taraqqiysiga sabab bo'ladigan qoidalarni o'ziga qabul qilishi zaruriyatdir”[5].

Agar xotira bo'lmasa, ota-bobolarimiz to'plagan kerakli bilim va tajribalarni bilmasdan, har kuni, har qadamda yangi-yangi muammo va g'ov-to'siqlarga duchor bo'lar edik. Jumladan, dahshatli urushlarga boshqa qaytmaslik, umuman, bunday qirg'inbarotlarni odamzod tarixidan o'chirib tashlash uchun nima qilish kerak, degan maqsadni o'z oldimizga asosiy masala qilib qo'yadigan bo'lsak, uni hal etishda bizga avvalo xotira yordam beradi. Shu sabab ham Mustaqillikning ilk kunlaridanoq ma'naviyat sohasiga alohida e'tibor qaratildi va kishilarimizni haqiqiy tariximizdan boxabar qilish kunning dolzarb masalasiga aylantirildi.

Milliy iftixor ruhida yoshlarni tarbiyalash, buning ushuni tarixni yaxshi o'rgatish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2021-yil 19-yanvar kuni Respublika Ma'naviyat va ma'rifat kengashining videosektor tarzida o'tkazilgan majlisida O'zbekistonda tarix fanini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini ishlab chiqish vazifasi qo'yilgan. Konsepsiya yaratish zaruriyati jahonda tarix fanining rivojlanishi, yangi tarixiy bilimlarning ortishi, o'tmishdagi voqealarga jamoatshilik qiziqishi kushaygani hamda shuqur bilim va ko'nikmalarga ega, ijodiy va tizimli fikrlaydigan tarixshi mutaxassislar, o'qituvchi va ilmiy xodimlar yangi avlodini chiqarish, olingan ilmiy natijalarni ta'lim-tarbiya, targ'ibot-tashviqot ishlarida ta'sirchan qo'llash, jamiyatda milliy o'zlikni anglash hissini mustahkamlashda xizmat qiladigan tarixiy tafakkurni tarbiyalash bilan bog'liq ekani aytiladi.

Konsepsiya mazmuni O'zbekistonda tarix fani sohasi joriy holatining tanqidiy tahlili va mavjud muammolar, ilm-fanni rivojlantirish, ta'lim-tarbiya tizimi, axborot makoni bilan uzviy bog'liqligini samarali yo'lga qo'yish talablaridan kelib shiqib, ilg'or milliy va jahon tajribasini inobatga olgan holda, bosh maqsadi, vazifalari va ustuvor yo'nalishlarini belgilab olishdan iboratdir. Konsepsiya qabul qilinishi natijasida tarix fani sohasini rivojlantirish butunlay yangicha asosda va tizimli ravishda amalga oshiriladi, jarayonni samarali boshqarish imkoni tug'iladi. Ilmiy faoliyatni maqsadga muvofiq yo'lga qo'yish, katta moliyaviy xarajatlardan muayyan samara olish mumkin bo'ladi[6].

Xulosa:

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, insoniyatning tarixiy ongi uzoq yo'lni bosib o'tgan o'z genezisiga ega. Uning shakllanishi insoniyat-iqtisodiy va siyosiy taraqqiyoti bilan birgalikda bordi. Tarixiy ong va tarixiy xotira yaxlit birlikda bo'lsada, lekin tarixiy ong birlamchi bo'ladi. Tarixiy ong shakllangan, o'zini mukammal darajasiga yetgan bo'lsa, tarixiy xotira shaxs, xalq, millatda

yuqori darajada ko‘rinadi. Tarixiy ong, bu - har qanday bilimda bo‘ladigan, hamma narsa, hatto ma‘naviy borliq ham bo‘lib o‘tganligini anglashdir. Boshlang‘ich sinflarda fanlarni o‘qitishning samaradorligini oshirishda tarixiy materiallardan samarali foydalanish, undagi uzviylik, fanlararo aloqani amalga oshirish milliy o‘zlikni anglash jarayoniga katta hissa qo‘shadi. Shu sababli ta‘lim muassasalarida tarix fanlarini o‘qitishda tarixiy tushunchalarni ham integrativ asosda birlashtirish katta ahamiyatga ega.

Iqtiboslar/Сноски/References:

1. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O‘zbekiston strategiyasi. – Toshkent: “O‘zbekiston” nashriyoti, 2021. – B. 289.
2. Uralov, D. (2021). Yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda tarixiy xotira va milliy o‘zlikni anglash. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1(Special Issue 3), 137-141.
3. Jurayev N., Iminov B., Begimqulova L., Oxunjonova SH.. O‘zbekistonning eng yangi tarixi (Bakalavriat bosqichi talabalari uchun) Darslik. – Toshkent, 2023. – B. 4.
4. F.Rahimberdiyev. Ma'naviyat – inson kamolotining asosi. – Toshkent, 2009. – B.96.
5. Абдурауф Фитрат. Раҳбари нажот. – Тошкент: Шарқ, 2001. – Б.50-51 (Abdurauf Fitrat. Salvation leader. - Tashkent: Sharq, 2001. – P.50-51).
6. <https://kun.uz> \ O‘zbekistonda tarix fanini rivojlantirish konsepsiyasi loyihasi e‘lon qilindi. 20.01.2021.
7. Рафикова, Д. К., & Каримова, Г. Й. (2020). Ёшларни ижтимоий фаоллигини оширишда қадриятларнинг аҳамияти. *Перекрёсток Культуры*, 2(1). (Rafikova, D. K., & Karimova, G. Y. (2020). The importance of values in increasing the social activity of young people. *Perekryostok Kultury*, 2(1).
8. Эгамназаров, А. И., & Косимов, К. И. (2022). ДИАЛЕКТИКА МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ И РЕЛИГИОЗНОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ В ФОРМИРОВАНИИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА. *Экономика и социум*, (5-1 (96)), 843-848. (Egamnazarov, A. I., & Kosimov, K. I. (2022). DIALEKTIKA MEJNATSIONALNYX OTNOSHENIY I RELIGIOZNOY TOLERANTNOSTI V FORMIROVANII GRAZDANSKOGO OBshchESTVA. *Economics and society*, (5-1 (96)), 843-848.)
9. Рустамов, И. А. (2023). ИБН СИНО ФАЛСАФИЙ ҚАРАШЛАРИДА БИЛИШ НАЗАРИЯСИ. *Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali*, 1(17), 297-300. (Rustamov, I. A. (2023). THEORY OF KNOWLEDGE IN IBN SINA'S PHILOSOPHICAL VIEWS. *Scientific Methodological Journal of Interpretation and Research*, 1(17), 297-300.)
10. Каримова, Г. (2022). МАЪНАВИЯТ ВА МИЛЛИЙ ТАРБИЯ. *Экономика и социум*, (3-2 (94)), 612-615. (Karimova, G. (2022). SPIRITUALITY AND NATIONAL EDUCATION. *Economics and society*, (3-2 (94)), 612-615.)
11. Тешабоев, М., Каримов, Ў., & Каримова, Г. (2022). Глобаллашув Шароитида Ёшлар Тарбиясига Салбий Таъсир Этувчи Омиллар Ва Уларнинг Хусусиятлари. *SO 'NGI ILMIIY TADQIQOTLAR NAZARIYASI*, 5(1), 382-388. (Teshaboev, M., Karimov, O', & Karimova, G. (2022). Factors that negatively affect youth education in the context of globalization and their characteristics. *LATEST SCIENTIFIC RESEARCH THEORY*, 5(1), 382-388.)
12. Rustamov, I. (2023). HUQUQIY-FALSAFIY TAFAKKUR TARIXIDA IJTIMOIIY ADOLATGA NISBATAN TURLICHA YONDASHUVLAR. *Engineering problems and innovations*.
13. Рустамов, И. А. (2022). ЎЗБЕКИСТОНДА ОЛИЙ ТАЪЛИМ ТАРАҚҚИЁТИ. *Conferencea*, 97-100. (Rustamov, I. A. (2022). DEVELOPMENT OF HIGHER EDUCATION IN UZBEKISTAN. *Conference*, 97-100.)

ЎТМИШГА НАЗАР

7 ЖИЛД, 9 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
ТОМ 7, НОМЕР 9

LOOK TO THE PAST
VOLUME 7, ISSUE 9

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000